

MACHADO, Felipe; KONDO, Daniel. **Um lugar chamado aqui**. São Paulo: SESI, 2016. 48 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Era uma vez um lugar chamado Aqui. Aqui não era uma cidade, uma aldeia um país. Era simplesmente um lugar. Assim começa esse precioso livro que nos leva a pensar o que vem a ser um lugar e a relação dos lugares com os sentimentos. Distâncias, fronteiras e nacionalidades, físicas e virtuais. Texto e ilustração em perfeita sintonia para nos levar a percorrer intrincados mapas de diversas épocas. A linguagem, longe de ser um texto descritivo e didático, é atemporal e clássica, como uma fábula.

Palavras-chave: Cultura. Tradição. Regionalismo.

¹ Elaborada para o Prêmio FNLIJ 2017 – Produção 2016, categoria informativo.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.